

VALORIZZARE LE RAZZE AUTOCTONE: LE CHIAVI DELLA QUALITÀ

1. Mucche e vitelli di razza "Rossa Greca" in un prato forestale sul Monte Tymfristos Foto V. Lappa 2.Razza bovina autoctona greca dell'isola di Kea, Foto A. Pantera 3. Bovini di razza "Vrahikeratiki" e capre di razza "Indigena Greca" Foto G. Bakogiorgos 4. Pecora greca a pelo misto e coda fine (villaggio Topoliana) Foto G. Bakogiorgos

IL COSA E IL PERCHÉ

Nel corso del XX secolo, gli agricoltori hanno sostituito in gran parte il bestiame tradizionale con razze ad alto rendimento più produttive per latte e carne. Tuttavia, questi animali consumano più mangime e sono spesso più suscettibili a malattie e problemi di salute.

Negli ultimi anni, molti produttori hanno rivalutato le razze autoctone. Pur essendo generalmente meno produttive, le razze autoctone si sono adattate in modo ottimale a condizioni ambientali difficili, come temperature estreme, scarsità d'acqua, pascoli di scarsa qualità e terreni ripidi o montuosi. Sono anche naturalmente resistenti alle malattie parassitarie, infettive e metaboliche.

Grazie alla loro capacità di adattamento, le razze locali sfruttano in modo efficiente l'ambiente circostante e contribuiscono gradualmente alla modellazione del paesaggio rurale, in particolare nelle regioni montuose. Nonostante le loro rese siano inferiori, offrono una qualità del prodotto unica e costi di produzione ridotti, rendendoli una scelta sostenibile e preziosa per il futuro.

AFFRONTARE LE SFIDE

In genere, il latte e la carne di razze locali presentano un profilo di acidi grassi migliore, una maggiore stabilità ossidativa e un aroma e un sapore più gradevoli. Queste qualità si coniugano alle ricette tradizionali e ai prodotti locali di alta qualità, come formaggi, yogurt e insaccati, determinando un valore aggiunto significativo.

Allineando gli obiettivi dei produttori e dei consumatori, la crescente domanda di alimenti di qualità può sostenere lo sviluppo di sistemi zootecnici semiestensivi e incoraggiare la conservazione delle razze locali. Questo approccio non solo permette di rifornire i mercati locali e le aree urbane di prodotti di alta qualità, ma garantisce agli agricoltori un reddito stabile e soddisfacente.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Parole chiave : Tipicità, Grecia, Prodotti di qualità, Carne

Funded by
the European Union

VANTAGGI:

Le razze autoctone possiedono inoltre un ricco patrimonio genetico plasmato da secoli di selezione naturale. Questi geni regolano il modo in cui gli animali interagiscono con l'ambiente, gestendo il flusso di materia ed energia, e sono essenziali per il loro continuo adattamento e la loro sopravvivenza in condizioni diverse e spesso difficili.

Questo adattamento a lungo termine ha permesso a queste razze di produrre prodotti di alta qualità anche in habitat poveri e in condizioni difficili. Oggi, questi prodotti sono sempre più richiesti sui mercati locali che in quelli urbani, poiché i consumatori moderni cercano alimenti che combinino benefici per la salute, gusto, tenerezza, aroma, aspetto gradevole e convenienza. Inoltre, i turisti, in particolare nelle regioni montuose durante i fine settimana e le festività, sono attratti dagli insediamenti rurali appositamente per sperimentare le ricette tradizionali e le specialità locali. Questo interesse in crescita rafforza ulteriormente il legame tra l'allevamento sostenibile, il patrimonio culturale e lo sviluppo economico locale.

Questi prodotti di alta qualità provengono da animali di razze locali che vengono allevati in semiestensivo su pascoli naturali in tutta la campagna. Ad esempio, il latte di pecora prodotto nelle regioni di Agrafa e Velouchi è ricco e viene utilizzato per produrre il formaggio a pasta molle DOP Tsalafouti. La carne della razza bovina autoctona Vrachykeratiki è ideale per la produzione di salumi di alta qualità e a basso contenuto di grassi e ha prezzi di mercato elevati. Allo stesso modo, l'agnello allevato nel versante meridionale della catena montuosa del Pindo produce una carne ricca di acidi grassi polinsaturi, altamente stabile all'ossidazione e priva di residui di inquinanti industriali o chimici. Questi prodotti godono già di un'ottima reputazione e meritano un posto di rilievo nel mercato. Per garantire che abbiano un prezzo equo e siano accessibili a un maggior numero di consumatori, lo Stato deve sostenere i produttori fornendo capitale, know-how tecnico e gli incentivi giusti. Questo sostegno è essenziale affinché i piccoli agricoltori possano avere successo in un mercato sempre più competitivo. Anche l'allevamento tradizionale svolge un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità e del paesaggio naturale. Inoltre, un migliore utilizzo del pascolo mediante l'impiego di razze autoctone consente di ridurre i costi di produzione e di diminuire la dipendenza dai mangimi concentrati, favorendo un sistema agricolo più autosufficiente e rispettoso dell'ambiente.

IN EVIDENZA:

- **Conservazione della biodiversità e del paesaggio:** le razze autoctone svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'equilibrio ecologico e nella conservazione dei paesaggi rurali tradizionali.
- **Uso efficiente dei terreni marginali:** le razze autoctone si adattano bene agli habitat poveri o difficili, facendo un uso produttivo dei terreni inadatti all'agricoltura intensiva.
- **Produzione di prodotti di alta qualità:** queste razze conferiscono al latte e alla carne qualità nutrizionali e sensoriali eccezionali, alla base di pregiati prodotti tradizionali e locali.

Agnello di razza "Katsena" ("Kefallinias") Foto G. Bakogiorgos

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANASTASIA PANTERA

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.